

Live Longer Live Better

Mundo EE.UU Investigación Animal Explorar Artículos Objetivo Acerca de Contacto Mapa ↻

OUR TRUSTED PARTNER

Become a Partner

Nonpareil Skincare

SELECCIONAR PAÍS

- GABÓN
- GAMBIA
- GEORGIA
- ALEMANIA
- GHANA
- GRECIA
- GRANADA
- GUATEMALA
- GUINEA
- GUINEA-BISÁU
- GUYANA
- HAITÍ
- HONDURAS
- HUNGRÍA
- ISLANDIA

GUATEMALA: INFLUENZA Y NEUMONÍA

Muertes	%	Tasa	Rango mundial
9.245	10,61	70,32	51

Según los últimos datos de OMS publicados de 2020 las muertes causadas por Influenza y neumonía en Guatemala han llegado a 9.245 (10,61% de todas las muertes). La tasa de mortalidad por edad es de 70,32 por 100,000 de población. Guatemala ocupa el lugar número 51 en el mundo. Revisen otras causas de muertes haciendo clic en los enlaces de abajo o eligiendo todo el perfil de salud.

SELECCIONAR PAÍS

- GABÓN
- GAMBIA
- GEORGIA
- ALEMANIA
- GHANA
- GRECIA
- GRANADA
- GUATEMALA
- GUINEA
- GUINEA-BISÁU
- GUYANA
- HAITÍ
- HONDURAS
- HUNGRÍA
- ISLANDIA

TOP 50 CAUSAS DE LA MUERTE GUATEMALA

Haga clic en cada enlace para ver los datos

- [Esperanza de vida](#)
- 1. [Enfermedad coronaria](#)
- 2. [Influenza y neumonía](#)
- 3. [Diabetes Mellitus](#)
- 4. [Enfermedad de riñón](#)
- 5. [Enfermedad de hígado](#)
- 6. [Cerebrovascular](#)
- 7. [Violencia](#)
- 8. [Accidentes de tránsito](#)
- 9. [Enfermedades diarreicas](#)
- 10. [Cancer de prostata](#)
- 11. [Alzheimer/Demencia](#)
- 12. [Enfermedad de pulmonar](#)
- 13. [Cáncer de hígado](#)
- 14. [Otras lesiones](#)
- 15. [Desnutrición](#)
- 16. [Cáncer de estómago](#)
- 17. [Alcohol](#)
- 18. [Cáncer de cuello uterino](#)
- 19. [Caídas](#)
- 20. [VIH/SIDA](#)
- 21. [Úlcera péptica](#)
- 22. [Cáncer de Mama](#)
- 23. [Suicidio](#)
- 24. [Hipertensión](#)
- 25. [Anomalías congénitas](#)
- 26. [Bajo peso al nacer](#)
- 27. [Trauma de nacimiento](#)
- 28. [Cáncer colorrectal](#)
- 29. [Leucemia](#)
- 30. [Desordenes endocrinos](#)
- 31. [Cáncer de pulmón](#)
- 32. [Parkinson](#)
- 33. [Epilepsia](#)
- 34. [Asma](#)
- 35. [Ahogamientos](#)
- 36. [Condiciones maternas](#)
- 37. [Cáncer de Páncreas](#)
- 38. [Tuberculosis](#)
- 39. [Cáncer de Ovario](#)
- 40. [Linfomas](#)
- 41. [Enfermedad de piel](#)
- 42. [Consumo de drogas](#)
- 43. [Inflamatoria/Corazón](#)
- 44. [Cáncer de piel](#)
- 45. [Meningitis](#)
- 46. [Envenenamientos](#)
- 47. [Fuegos](#)
- 48. [Cáncer de esófago](#)
- 49. [Cáncer oral](#)
- 50. [Apendicitis](#)

Vean todo el perfil de salud y el ranking mundial en Guatemala aquí: [perfil de salud Guatemala](#)

ICD-10 CODES: J09-J22, P23, U04

Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020

OUR TRUSTED PARTNERS

Become a Partner

Nonpareil Skincare

SÍGUENOS

MANTENGA SU INVESTIGACIÓN ACTUALIZADA ¡REGÍSTRESE AHORA!

Actualizaciones de correo: *

SUSCRIBIR

CLASIFICACIONES MUNDIALES DE LA SALUD

NUESTROS DATOS: Usamos los datos más recientes de estas fuentes primarias: la OMS, el Banco Mundial, la UNESCO, la CIA y las bases de datos de países individuales para la salud mundial y las causas de muerte.

Usamos las bases de datos de los CDC, los NIH y los estados y condados individuales para verificación y suplementación para datos de Estados Unidos.

[Casa](#) [Sobre](#) [Mundo](#) [Investigación y características](#) [Estados Unidos](#) [Esperanza de vida animal](#) [Noticias](#) [Contacto](#) [Mapa del sitio](#)